

REPERE ETICE ȘI DEONTOLOGICE ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU CES

**Nina SACALIUC, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6845-1586>

Abstract: *This article addresses the issue of integrating children with special educational needs. The concept of special educational needs corresponds to an approach that promotes the idea that every child is unique and values the diversity and uniqueness of learning styles determined by individual characteristics, giving everyone equal opportunities.*

Keywords: *integration, inclusive education, children with special educational needs, diversity, individual characteristics.*

Conceptul de cerințe educaționale speciale corespunde unei abordări care promovează ideea că fiecare copil este unic și valorizează diversitatea și unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale, dând șanse egale fiecăruia. Abordarea procesului – copiii cu CES trebuie educați împreună cu cei de vârsta lor în instituțiile de învățământ. Provocarea cu care ne confruntăm în această situație este legată de spectrul de nevoi mult mai diverse care caracterizează copiii cu CES în instituțiile de învățământ de masă.

În realizarea procesului de integrare sunt implicați mai mulți factori, fiecare dintre ei având un rol definitoriu în realizarea unei integrări totale sau nu. Școala preocupată trebuie să asigure oportunități egale, care manifestă responsabilitate, reflectând în mod coerent un set de valori incluzive afirmate clar, va avea în vedere în primul rând ca pregătirea resursei umane, respectiv a cadrelor didactice, să faciliteze promovarea principiilor școlii incluzive. Astfel, în instituțiile de învățământ sunt necesare activități cu cadrele didactice a căror obiective să răspundă la întrebările-cheie ce vizează incluziunea elevilor cu CES. Integrarea este și în favoarea comunității, ajută la dezvoltarea solidarității și toleranței, dând posibilitate familiei să-și asume un rol mai important în comunitate. Educarea copiilor cu nevoi speciale trebuie să se facă într-un mediu cât mai apropiat de al celorlalți copii și pe lângă aceasta să beneficieze și de sprijin necesar nevoilor sale.

Școala, familia, educatorii sunt obligați de a-i crea copilului condiții optime dezvoltării sale. În cadrul acestor grupuri are loc socializarea, care ajută copilul să-și rafineze conduitele și achizițiile. În perioada actuală problema integrării copiilor cu CES în școli de masă este amplu dezbătută. Pentru copiii cu deficiențe severe centrele speciale rămân unica posibilitate de școlarizare. Integrarea este și în favoarea comunității, ajută la dezvoltarea solidarității și toleranței, dând posibilitate familiilor să-și asume un rol mai important în comunitate.

Educarea copiilor cu nevoi speciale trebuie să se facă într-un mediu cât mai apropiat de al celorlalți copii și pe lângă aceasta să beneficieze și de sprijinul necesar nevoilor sale. Fiecare copil este unic și are propria sa valoare, indiferent de problemele existente în sistemul de valori. Fiecare copil vrea și are dreptul de a avea o copilărie cu tot ce implică aceasta: jocuri, jucării, bucuria participării la evenimente și sărbători pline de farmec și emoție pentru el. Astfel, în realizarea procesului de integrare sunt implicați

mai mulți factori, fiecare dintre ei având un rol definitoriu în realizarea unei integrări totale sau nu. O problemă reală de care se lovesc instituțiile de învățământ este cea a părinților, care nu înțeleg sau înțeleg destul de greu ideea de integrare. Problema lor constă în faptul, că nu înțeleg de ce copilul lor trebuie să stea în bancă cu un copil care este diferit și care evident „îl va deranja” pe copilul său, și acesta nu va putea avea rezultate maxime așteptate.

Prin urmare, ca un prim dezavantaj în implementarea procesului de integrare este atitudinea părinților celorlalți elevi față de copilul cu CES. Acest impediment necesită un demers educativ la nivelul părinților, cursuri de informare și formare și conștientizarea acestora că și ei pot fi la rândul lor părinții unui copil cu CES [4, p. 39].

Un alt argument în defavoarea procesului de integrare este decalajul cognitiv care se crează de multe ori între elevul cu CES și nivelul clasei celorlalți elevi. Acest lucru se datorează faptului, că la unii copii debutul școlar psihic nu coincide cu cel fizic, ei rămân în urmă cu materia de clasa întâi, cadrul didactic de sprijin nu este informat din timp asupra cazului, copilul capătă o anxietate față de școală și vine în clasa a doua fără nici o plăcere. Școala joacă un rol esențial în dezvoltarea unor atitudini tolerante de simpatie și de conviețuire pașnică a copiilor unii față de ceilalți. Cercetările în acest domeniu arată că la vârsta de 7 ani, copiii cu CES au atitudini negative față de cei ce sunt diferiți de ei.

Copiii cu dizabilități se deosebesc de cei sănătoși prin faptul că ei nu văd, nu aud, nu vorbesc, au dificultăți de respirație sau toată viața și-o petrec într-un cărucior cu roțile. Unii copii reușesc mai puțin la învățatură, ei gândesc mai încet, memorizează mai greu.

O altă problemă care apare în cadrul procesului de integrare ține de pregătirea metodică a cadrelor didactice a instituției de învățământ, de a face față la solicitările și la problemele elevilor cu CES. Atât timp cât nu există un sistem de stimulare a cadrelor didactice de a lucra cu acești copii, problema rămâne deschisă. Nu în ultimul rând este dificil de realizat evaluarea corectă a elevului cu CES, ținând cont de rezultatele anterioare și nu de nivelul clasei, raportând la indicii de performanță minim acceptați.

Cadrelor didactice trebuie să lucreze pentru a integra copiii cu nevoi speciale într-un colectiv sănătos. Acest lucru complică munca profesională. Venind la școală acești copii întâmpină greutăți, deoarece programul școlar are niște cerințe pentru un elev cu nivel sporit, acești elevi au nevoi speciale, nu reușesc să studieze programa școlară, greu se adaptează la condițiile școlii. Ne vom opri la unele particularități ale adaptării copiilor la noile condiții ale vieții sociale. Este important de vorbit nu numai de integrare, dar și de un caracter activ de acomodare la un nou mediu. Este rațional de evidențiat felurile adaptării în corespundere cu tipurile disponibilității copiilor. Realizarea concordanței între cerințele obiectivelor educaționale și răspunsul comportamental al elevilor față de acestea reprezintă o condiție esențială a adaptării școlare.

Majoritatea cercetătorilor (M. Bezrukih, L. Belova, A. Coașan) atrag atenția asupra comportamentului neadecvat, în general a formelor negative de comportament din clasa întâi, fiindcă în spatele acestora pot fi cauze variate. Printre acestea pot fi copii care au nevoie de un tratament special, cu deficiențe neuropsihice. Insuccesele zilnice, sistematice, lipsa relațiilor cu învățătorul provoacă o reacție negativă a elevului și a colegilor din clasă. Așa sau altfel, o comportare negativă este un imbold, un motiv de a vedea mai bine copilul și împreună cu părinții de a determina cauzele dificultăților de adaptare școlară [2, p. 78]. Este foarte important ca activitățile pe care le desfășoară

cadrele didactice să fie bine alese pe măsura puterilor sale. Copilul trebuie încurajat mereu, să i se ofere recompense și laude pentru ca el să aibă dorința de a mai încerca și a reuși. Asemenea problemelor copiilor cu deficiențe se impune ca o prioritate și implică colaborarea specialiștilor care lucrează cu aceștia, cu precădere profesorii clasei, logopedul, cadrul didactic de sprijin, prin dezvoltarea și implementarea unor proiecte și programe educative în parteneriat cu alte instituții. Reușita activităților propuse depinde în mod semnificativ de personalitatea cadrului didactic. Copiii sunt diferiți. Este esențial să respectăm și să susținem fiecare copil în ritmul său de transformare sa progresivă în funcție de nevoile sale. În ansamblu asistăm la o reconsiderare a modelelor de educație specială, la o abordare în nuanțe diferite a concepțiilor cu privire la deficiența handicap, cerințe educaționale speciale, normalizare și valorizare a acestei categorii de populație cu apropierea progresivă a școlarizării ei de învățământul obișnuit.

Astfel, scopul educației speciale este integrarea cu toată paleta ei de obiective și măsuri care previne și înlătură separarea în plan școlar, profesional, social a copiilor cu deficiențe. Este un proces complex, de durată, plan de dificultăți în care trebuie să regăsim într-o îmbinare flexibilă mai multe *nivele*:

- *Integrarea fizică* – exprimată doar de prezența copiilor cu dificultăți alături de ceilalți, folosirea comună a spațiilor cu o comunicare maximă sau clar absentă;
- *Integrarea pedagogică funcțională* – ce conduce spre demersuri didactice comune, învățare și participare la activitatea școlară în condiții asemănătoare pentru toți copiii;
- *Integrarea socială* – care absoarbe copilul cu deficiențe în grupul de elevi, în activitatea clasei, a școlii, atât în plan școlar, cât și extrașcolar. Sunt exprimate acceptarea, participarea, legăturile interpersonale cu suporturi afectiv-pozitive.
- *Integrarea societală* – care va asigura participarea la viața comunității cu asumarea de responsabilități, cu exprimarea sentimentului apartenenței, consolidarea stimei de sine, a respectului față de semenii, dar și față de propria persoană [1, p. 97].

Este evident că educația integrată este un demers extrem de complex, cu perspective psihologice, sociologice, medicale. Procesul de integrare are avantaje viabile, care au la bază principiul normalizării, adică facilitarea accesului persoanelor cu nevoi speciale. Principalele avantaje ale procesului de integrare sunt:

- Oferirea unor servicii de sprijin educaționale, adaptate la necesitățile copilului, începând cu activități de adaptare curriculară, de învățare individualizată, activități terapeutice-recuperatorii individualizate de grup;
- La nivelul școlilor integratoare în care se asigură servicii de sprijin educațional în cadrul programului de integrare se constituie, de regulă, la începutul anului școlar;
- Rolul părintelui devine din ce în ce mai important, el trebuie să participe la activități, este implicat în viața școlii și îi revine un rol important în echipa de recuperare a copilului;
- Un alt avantaj al integrării este acela, că se crează posibilitățile ca un copil cu CES să fie monitorizat permanent;
- Calitatea procesului de integrare școlară a copiilor cu nevoi educative speciale poate fi apreciată în funcție de numărul de elevi integrați care reușesc să se

adapteze la mediul școlar obișnuit și devin independenți de serviciile educaționale de sprijin (în maxim 3-4 ani).

Prin urmare, oricât ar fi de dificil procesul de integrare se dovedește a fi modul în care pot fi normalizați elevii cu CES în cadrul școlii de masă, care devine o școală deschisă „o școală pentru toți”.

E foarte important de menționat un moment important, cum ar fi anumite deficiențe în structura relațiilor interpersonale și un anumit specific al reacțiilor comportamentale, cauzate posibil și de atmosfera emoțională nefavorabilă din cadrul familiei, lipsa căldurii emoționale și a atitudinii protectoare din partea părinților, mai cu seamă în cazul familiilor care au decis plasarea copilului lor în instituție. Incapacitatea de acceptare a copilului cu CES de către părinți, distanțarea emoțională de el generează dezvoltarea unor forme mai puțin armonioase de interacțiune a copilului cu mediul social și formarea unor trăsături dezadaptative de personalitate, precum și tendința de izolare, comunicare redusă, lipsa de prieteni.

Școala joacă un rol esențial în dezvoltarea unor atitudini tolerante de simpatie și de conviețuire pașnică a copiilor unui față de ceilalți. Cercetările în acest domeniu arată că la vârsta de 7 ani, unii copii au atitudini negative față de cei ce sunt diferiți de ei. Elevii cu dizabilități se deosebesc de cei sănătoși prin faptul că ei nu văd, nu aud, nu vorbesc, au dificultăți de respirație sau toată viața și-o petrec într-un cărucior cu roțile. Unii copii reușesc mai puțin la învățătură, ei gândesc mai încet, memorizează mai greu.

Cadrul didactic trebuie să lucreze pentru a integra copiii cu nevoi speciale într-un colectiv sănătos. Acest lucru complică munca profesorului. Copiii cu dizabilități întâmpină greutăți, deoarece programul școlar are niște cerințe pentru un elev cu nivel sporit, însă acești elevi au nevoi speciale, nu reușesc să studieze programa școlară, greu se adaptează la condițiile școlii. Ne vom opri la unele particularități specifice ale adaptării copiilor cu CES la noile condiții ale vieții sociale. Este necesar de vorbit de un caracter activ de acomodare la un nou mediu. Analizând specificul adaptării copiilor cu școala, este rațional de evidențiat felurile ei conform tipurilor disponibilității copiilor. Realizarea concordanței între cerințele obiectivelor educaționale și răspunsul comportamental al elevului față de aceștia, reprezintă o condiție esențială a adaptării școlare și integrării sociale.

Adaptarea școlară este rezultatul interacțiunii unui ansamblu de factori grupați în două categorii: factori interni (biopsihologici) și factori externi (pedagogici și socio-familiali). Factorii interni se referă la caracteristicile anatomo-fiziologice și la variabilele personalității elevului, fiind considerați condiții subiective, iar cei externi sunt independenți de elev, fiind condiții și solicitări obiective, exterioare elevului [2, p. 95].

Adaptarea optimă depinde foarte mult de starea sănătății copilului. Despre „șocul școlarizării”, „stresul școlar” (școalafobia) medicii au început a vorbi la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut și aceasta noțiune a ocupat un loc stabil în documentele *Organizației Internaționale a Sănătății*, determinând că aceste apariții nu dispar, dar an de an sunt mai evidente și au o apariție mai acută.

Prin urmare, adaptarea școlară este un proces complex multifactorial, foarte important pentru debutul școlarizării, iar optimizarea acestui proces impune necesitatea de a se acorda atenție sporită legăturii școlii cu grădinița.

Adaptarea afectivă și socială a copilului la condițiile de viață în grup este unul din aspectele esențiale ale școlii. Această problemă este mult mai acută pentru copiii cu dizabilități. Procesul dat implică diverse modalități de interacțiune. Elevii cu dizabilități necesită un climat favorabil pentru adaptare cât mai echilibrată.

Pedagogii și psihologii relevă faptul privind cauza dificultăților pe care le întâmpină școala, indicând că aceasta constă în dificultățile ce au loc în timpul pregătirii copiilor pentru școală. Pentru cadrele didactice actuală este problema despre educarea atitudinii pozitive a copiilor cu CES către școală veniți în clasa întâi din familie.

Se cunosc diverse *căi de soluționare* a ei:

- organizarea în instituțiile preșcolare a claselor pregătitoare pentru copiii ce nu frecventează grădinița;
- desfășurarea seminarelor și conferințelor pentru părinți în scopul de a explica esența pregătirii personale a copilului cu dizabilități pentru instruirea în școală.

Astfel se conturează anumite legități de căutări pedagogice a căilor și metodelor de integrare a copiilor cu CES. Adaptarea în clasa întâi este o perioadă deosebită și complicată în viața copilului: el însușește rolul social nou, de elev, noul mod de activitate – cea instructivă: se schimbă mediul social, apar colegi de clasă, cadrul didactic și școala ca o grupă socială mai mare, unde se include copilul; se schimbă mediul său de viață.

În cercetările pedagogice se tratează conceptul de dezadaptare școlară prin care se înțelege o îmbinare a semnelor ce ne relatează despre necorespunderea statutului sociopsihologic și psihofiziologic al copilului cu cerințele situației instruirii școlare, însușirea cărora devine dificilă sau imposibilă. Profilaxia dezadaptării școlare vizează perfecționarea mediului școlar, a procesului pedagogic, pe de altă parte, profilactica și corijarea dezvoltării psihice a copilului, crearea condițiilor pentru dezvoltarea psihică adecvată ce asigură „pregătirea” lui față de unele schimbări.

Analizând concepțiile psihologilor și pedagogilor, facem următoarele *concluzii*:

- Problema integrării copiilor cu CES este una din cele mai dificile, dar importantă pentru fiecare copil ce va fi școlarizat;
- Cadrelor didactice li se impune o redimensionare a formelor de educație în conformitate cu performanțele intervenite în societate, o preocupare sporită în vederea descoperirii celor mai eficiente modalități de integrare a copiilor cu CES într-o clasă obișnuită pentru o reușită a adaptării școlare;
- În activitatea profesională este recomandabil pentru cadrele didactice ajustarea unui comportament etic și deontologic, astfel încât să fie capabil în comunicarea cu copilul, să își recunoască slăbiciunile propriului sistem și să poată accepta cu ușurință eventualele intervenții corective.

Referințe bibliografice:

1. CHERGHIT, A. *Sinteze de psihopedagogie specială*. Iași: Polirom, 2005. 128 p.
2. COAȘAN, A. și A. VASILESCU. *Adaptarea școlară*. București: Științifică și Tehnică, 1988. 235 p.
3. VRAȘMAȘ, T. *Învățământul integrat și/sau incluziv pentru copiii cu cerințe educative speciale*. București: Aramis, 2001. 219 p.
4. VRĂȘMAȘ, E. *Ghid pentru cadrele didactice de sprijin*. București: Vanemonde, 2005. 190 p.